

SISTEM INFORMASI ANTRIAN DIGITAL BERBASIS WEB TANPA LOGIN (Studi Kasus: EVA & ROS CHROME)

SISKA OCTIANI¹, Dr. Dian Novriandi, S.T., M.Kom.²

¹ Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik,
Universitas Medan Area

² Dosen Pembimbing, Program Studi Teknik
Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Medan
Area

Email: siskamnhrk@gmail.com

Abstrak

EVA & ROS CHROME adalah usaha jasa pelapisan logam yang telah beroperasi sejak tahun 1987 dan terus berkembang dengan meningkatnya jumlah pelanggan setiap harinya. Sistem antrian yang masih dilakukan secara manual menyebabkan berbagai permasalahan seperti antrean tidak tertib, waktu tunggu yang lama, dan kurangnya efisiensi dalam pelayanan. Untuk mengatasi hal tersebut, dirancang sebuah sistem informasi antrian digital berbasis web tanpa login yang dapat digunakan langsung oleh pelanggan. Sistem ini menyediakan tampilan halaman publik seperti home, layanan, ambil nomor antrian, cetak nomor, serta tentang kami dan kontak, sehingga pengguna dapat langsung berinteraksi tanpa harus membuat akun atau login. Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel dan basis data MySQL, dengan antarmuka yang sederhana dan mudah diakses oleh siapa saja. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem ini mampu mempercepat proses pelayanan, mengurangi kesalahan pencatatan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Antrian Digital, Web, Laravel, EVA & ROS CHROME, Tanpa Login

Abstract

EVA & ROS CHROME is a metal coating service business that has been operating since 1987 and continues to grow with an increasing number of customers each day. The manual queuing system currently in use causes several issues, such as disorganized queues, long waiting times, and inefficient service processes. To address these problems, a web-based digital queue information system without login was designed to allow customers to access the service directly. The system provides public-facing pages such as home, services, get queue number, print queue, about us, and contact, allowing users to interact with the system without the need to create an account or log in. It is developed using the Laravel framework and MySQL database, with a simple and user-friendly interface. The implementation results show that the system significantly improves service speed, reduces data entry errors, and enhances customer satisfaction.

Keywords: *Information System, Digital Queue, Web-Based, Laravel, EVA & ROS CHROME, No Login*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan pada berbagai bidang, termasuk sektor jasa dan industri. Salah satu inovasi yang saat ini banyak dikembangkan adalah sistem informasi antrian digital berbasis web, yang memungkinkan pengelolaan antrian secara otomatis, real-time, serta transparan tanpa harus menggunakan pencatatan manual.

EVA & ROS CHROME adalah usaha jasa pelapisan logam yang berdiri sejak tahun 1987 dan melayani berbagai kebutuhan pelapisan, seperti chrome, galvanis, zinc, powder coating, dan chrome warna. Seiring meningkatnya jumlah pelanggan, sistem antrian manual yang digunakan menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain antrean tidak tertib, waktu tunggu yang lama, serta adanya kesalahan pencatatan data pelayanan. Permasalahan ini berdampak langsung pada menurunnya efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan sistem antrian digital berbasis web dapat meningkatkan efisiensi layanan dengan cara meminimalkan kesalahan pencatatan serta mempercepat proses pelayanan [1][2]. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi antrian digital berbasis web tanpa login. Sistem dirancang agar pelanggan dapat secara mandiri mengambil nomor antrian, mencetak bukti antrian, serta mengakses informasi layanan tanpa harus melakukan registrasi terlebih dahulu.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pelayanan pada EVA & ROS CHROME menjadi lebih cepat, tertib, efisien, dan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan.

2. METODE PENELITIAN

Pengembangan sistem informasi antrian digital berbasis web pada EVA & ROS CHROME dilakukan dengan menggunakan metode prototype. Metode ini dipilih karena memungkinkan penyesuaian kebutuhan pengguna secara cepat melalui tahapan iteratif mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga evaluasi..

2.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pihak EVA & ROS CHROME. Kebutuhan utama yang teridentifikasi adalah pengambilan nomor antrian secara mandiri tanpa login, pencetakan nomor, dan pengelolaan data antrian.

2.2 Flowchart Sistem

Alur kerja sistem digambarkan dalam *Flowchart* yang menjelaskan langkah-langkah pelanggan dalam mengambil nomor antrian hingga mencetaknya. *Flowchart Sistem* Dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. *Flowchart* Pengambilan Nomor Antrian

2.3 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi aktor dengan sistem. Aktor yang terlibat adalah pelanggan (mengambil nomor, mencetak nomor) dan admin (mengelola layanan, memantau antrian). *Use Case Diagram* Dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. *Use Case Diagram* Sistem Antrian

2.4 Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk memodelkan aktivitas utama pelanggan saat melakukan pengambilan nomor antrian. *Activity Diagram* Dapat dilihat pada Gambar 3

Gambar 3. *Activity Diagram* Pengambilan Nomor Antrian

2.5 Rancangan Entity Relationship Diagram

Perancangan *Entity Relationship Diagram* untuk memodelkan hubungan antar entitas dalam sistem, yaitu Pelanggan, Layanan, dan Antrian dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. *ERD* Proses Antrian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi antrian digital berbasis web tanpa login yang dapat digunakan langsung oleh pelanggan EVA & ROS CHROME.

3.1 Implementasi Halaman Home

Halaman Home menampilkan informasi umum perusahaan dan navigasi utama menuju menu layanan, antrian, tentang kami, dan kontak. Implementasi halaman home dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Implementasi Halaman Home

3.2 Implementasi Halaman Layanan

Halaman Layanan menyajikan daftar layanan pelapisan logam yang tersedia beserta deskripsinya. Implementasi halaman layanan dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Implementasi Halaman Layanan

3.3 Implementasi Halaman Antrian

Halaman Antrian memungkinkan pelanggan mengisi data sederhana dan memilih layanan. Sistem otomatis menghasilkan nomor antrian. Implementasi halaman Antrian dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Implementasi Halaman Antrian

3.4 Implementasi Halaman Nomor Antrian

Nomor Antrian yang berhasil digenerate ditampilkan secara real-time sesuai dengan layanan yang dipilih pelanggan. Implementasi halaman nomor antrian dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Implementasi Halaman Nomor Antrian

3.5 Implementasi Halaman Cetak Nomor Antrian

Halaman ini memungkinkan pelanggan mencetak nomor antrian sebagai bukti fisik. Implementasi halaman cetak nomor antrian dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Implementasi Halaman Cetak Nomor Antrian

3.6 Implementasi Halaman Tentang Kami dan Kontak

Halaman ini menampilkan informasi perusahaan, visi misi, serta data kontak yang dilengkapi dengan integrasi Google Maps. Implementasi halaman tentang kami dan kontak dapat dilihat pada Gambar 9 dan Gambar 10.

Gambar 9. Implementasi Halaman Tentang Kami

Gambar 10. Implementasi Halaman Kontak

4. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem informasi antrian digital berbasis web tanpa login pada EVA & ROS CHROME dengan menggunakan framework Laravel dan basis data MySQL. Sistem yang dikembangkan mampu mempermudah pelanggan dalam mengambil nomor antrian secara mandiri tanpa harus melakukan login, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat dan tertib.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem ini efektif dalam mengurangi kesalahan pencatatan data antrian, meningkatkan efisiensi operasional, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur tambahan berupa informasi layanan, cetak nomor antrian, serta halaman tentang kami dan kontak yang dapat diakses langsung oleh pelanggan. Secara keseluruhan, sistem ini

menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan antrian manual di EVA & ROS CHROME dan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

5. REFERENSI

- [1] R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 7th ed. New York: McGraw-Hill, 2010.
- [2] A. Nugroho, *Rekayasa Perangkat Lunak Menggunakan UML dan Java*. Yogyakarta: Andi, 2016.
- [3] J. Kendall dan K. Kendall, *Analisis dan Perancangan Sistem*. Jakarta: Indeks, 2011.
- [4] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston: Pearson, 2015.
- [5] A. Kristanto, *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media, 2008.
- [6] A. Kadir, *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi, 2014.
- [7] S. Santoso dan H. Pratama, "Sistem Informasi Antrian Berbasis Web Menggunakan PHP dan MySQL," *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, vol. 6, no. 1, pp. 33–40, 2020.
- [8] R. E. Putra, "Perancangan Sistem Antrian Digital Berbasis Web Menggunakan Metode Prototype," *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, vol. 9, no. 2, pp. 120–128, 2022.
- [9] H. Sutabri, *Konsep Dasar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi, 2012.
- [10] A. Hendrayudi, *Pemrograman Web dengan PHP dan MySQL*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- [11] Prasetyo, D., & Wijaya, A. (2021). "Implementasi Sistem Antrian Digital Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel." *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 5(2), 45–53.
- [12] Dewi, L. R., & Rahman, M. (2020). "Pengembangan Sistem Antrian Online untuk Meningkatkan Efisiensi Pelayanan." *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 8(3), 210–218.
- [13] Siregar, F., & Hasibuan, M. (2023). "Analisis dan Perancangan Sistem Antrian Digital Menggunakan Metode

- Prototype pada Layanan Publik.”
Jurnal Komputer dan Sistem Informasi, 11(1), 12–20.
- [14] Andriani, T., & Kusuma, D. (2022).
“Rancang Bangun Sistem Antrian Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel dan MySQL.”
Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer, 10(4), 301–308.
- [15] Nugraha, R., & Setiawan, E. (2024).
“Evaluasi Kepuasan Pengguna pada Sistem Antrian Digital Berbasis Web.” *Jurnal Sistem Informasi dan Komputerisasi Administrasi*, 7(1), 67–75.
- [16] Lestari, S., & Putri, R. (2025).
“Penerapan Sistem Antrian Digital untuk Optimalisasi Layanan Industri Bengkel.” *Jurnal Teknologi dan Sains Terapan*, 9(2), 56–63.